

УДК 342.9

Паньок Соломія –

студентка 2 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Solomiia Panok –

2nd year student of the Barrister's Faculty,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Явтушенко Олексій –

студент 2 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Oleksii Yavtushenko –

2nd year student of the Barrister's Faculty,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Свобода мирних зібрань: порівняльний аналіз законодавства країн-сусідів України

Стаття присвячена теоретичному дослідженню проблеми регулювання права на мирні зібрання. Здійснено порівняльний аналіз законодавства країн-сусідів України з метою впровадження практики іноземних держав в правове регулювання України. У статті означена проблема необхідності подальших досліджень з реформування українського законодавства.

Ключові слова: публічні заходи, мітинги, демонстрації, ходи, пікетування, збори, свобода мирних зібрань, Україна, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Білорусь.

Статья посвящена теоретическому исследованию проблемы правового регулирования вопроса мирных собраний. Осуществлен сравнительный анализ законодательства стран-соседей Украины с целью внедрения практики иностранных государств в правовое регулирование Украины. В статье выделена проблема необходимости дальнейших исследований в контексте реформирования украинского законодательства.

Ключевые слова: публичные мероприятия, митинги, демонстрации, ходы, пикетирование, сборы, свобода мирных собраний, Украина, Польша, Венгрия, Румыния, Молдавия, Белоруссия.

S. Panyok, O. Yavtushenko Freedom of Peaceful Assembly: a Comparative Analysis of the Legislation of Ukraine's Neighbors

The article is devoted to a theoretical study of the problem of regulating the right to peaceful assembly. We have conducted a comparative analysis of Ukraine's neighbors, taking into account the peculiarities of their legislation, in order to implement the practice of foreign countries in Ukrainian legal regulation. The article identifies the need for further research into the case of reforming Ukrainian legislation. Freedom of peaceful assembly is closely linked to the fundamental principles of democracy and pluralism - freedom of expression and freedom of association. It is not only a criterion for determining the level of democracy in a country, but also an extremely effective way of public control over state institutions. It shows the extent to which citizens can realize their right to freedom of worldview and religion, thought and speech, to free expression of their views and beliefs, the right to free development of their personality and so on. Effective regulation of freedom of peaceful assembly provides citizens with the opportunity to influence the course of political, economic

and social life of the country through rallies, pickets or demonstrations. It is important to not only have the formal recognition and constitutional consolidation of these rights and freedoms, but also their actual implementation in various spheres of social life: legal, political, economic, social and spiritual. Restrictions on the exercise of freedom of peaceful assembly may be imposed by a court in accordance with the law and only in the interests of national security and public order: for instance, in order to prevent riots or crimes, to protect public health or to protect the rights and freedoms of others. When ensuring the right of citizens to peaceful assembly, the government must be guided by the following principles: the presumption in favor of holding meetings, the state's obligation to protect peaceful assemblies, legality, compliance, good practice of administrative regulation, non-discrimination. Failure to comply with the above-mentioned principles of ensuring the right of citizens to peaceful assembly is unacceptable.

Keywords: *public events, rallies, demonstrations, marches, pickets, gatherings, freedom of peaceful assembly, Ukraine, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova, Belarus.*

Постановка проблеми. Останнім часом у всьому світі зростає кількість протестів і мирних зібрань. Причини різноманітні: економічна нерівність, зниження довіри до політичних еліт, порушення прав людини і демократичних норм. Загалом, в основі мирних заходів лежить прагнення людей бути почутими владою. Через реалізацію права на мирні зібрання громадяни беруть участь у публічному обговоренні соціальних і політичних проблем, саме тому захист зазначеного права має вирішальне значення в підтримці демократичного суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки мирні зібрання є не лише критерієм, що визначає рівень демократії в країні, а й надзвичайно ефективним способом громадського контролю над державними установами, такі вчені як В. Ліщинська, М. Колодій, М. Смокович, П. Рабінович, М. Філоретова та інші розглядали зазначену проблематику з позиції реалізації права громадянина на свободу світогляду і віросповідання, думки й слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань, права на вільний розвиток своєї особистості тощо.

Окреслення сутності та особливостей судового розгляду справ щодо реалізації права на мирні зібрання, його правового регулювання та теоретичного забезпечення, а також визначення напрямків їх подальшого вдосконалення стало головним досліджень О. Шкарнеги. Науковці Р. Мельник, О. Онишко, М. Самбор вивчали проблематику мирних зібрань з позиції захисту прав людей, які проживають на певних етнічних територіях та їхньої можливості впливати на визначений курс політичної, економічної

та соціальної долі країни через «майдани», мітинги, пікети, демонстрації тощо.

Невирішені раніше проблеми. Разом із тим, проблематика правового регулювання реалізації права на мирні зібрання залишається актуальною з огляду на відсутність в Україні спеціального законодавчого акту, а тому вбачаємо доцільним подальше дослідження у цій сфері, а також формулювання висновків, придатних для українського державотворення.

У статті ставимо за мету здійснити аналіз правового регулювання проведення мирних зібрань у країнах, що є сусідами України, який буде проведено через призму положень міжнародних та європейських нормативних актів, дотичних до організації та проведення мирних зібрань та акцій. Порівняльна характеристика допоможе виявити недоліки правового регулювання в Україні, сформулювати ідеї щодо можливого запозичення досвіду країн-сусідів України у законодавчому забезпеченні права на мирні зібрання. Предметом дослідження ми обрали законодавство про мирні зібрання таких країн: Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Білорусь та Російська Федерація.

Виклад основного матеріалу. Міжнародні та європейські стандарти у галузі права на свободу мирних зібрань мають вирішальне значення для кожної окремо взятої країни, у тому числі й України. Як зазначив Р. Мельник, у цьому відношенні є вкрай важливими сформулювати відповідні національні юридичні інститути та на їх основі розбудувати громадянське суспільство [1, с. 5].

Роль та значення права на свободу мирних зібрань для суспільства і кожної людини окреслено в ключових міжнародних документах, зокрема Загальній декларації прав людини,

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, Конвенції про права дитини, а також у регіональних міжнародних угодах.

Зазначимо, що право на проведення мирних зібрань є центральним елементом функціонуючих демократичних систем. Воно тісно пов'язане з іншими основоположними принципами демократії і плюралізму – свободою вираження поглядів та свободу об'єднань. Дане право закріплено в низці міжнародних актів у галузі прав людини і гарантовано Копенгагенським документом ОБСЄ (1990).

Погоджуємося з думкою М. Самбора, що «імплементация норм міжнародного права у сфері національної компетенції держави детермінована імперативами сучасного світового товариства. Більшість країн визнали, що важливо не лише широке визнання та конституційне закріплення цих прав і свобод, але й фактична реалізація їх у різних сферах життя суспільства – правовій, політичній, економічній, соціальній та духовній. Незаперечним у вказаному процесі відіграють конституції, які є стрижнем національних правових систем і відображають загальні засади побудови державних органів, механізмів їх функціонування, а також прав і свобод людини» [2, с. 56].

Основним джерелом, в якому закріплено право на свободу мирних зібрань в Україні, є Конституція. Так, у ст. 39 Основного Закону України зазначається, що «громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей» [3].

У той же час, окремого законодавчого акту, який би регулював порядок реалізації цього прав в Україні не прийнято, хоча потреба в ньому існує, про що навіть зазначив Конституційний Суд України. Так, у рішенні від 19 квітня 2001 року щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України Конституційний Суд зазначив, що громадяни можуть здійснювати право на свободу

мирних зібрань за умови завчасного повідомлення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, тим самим підтверджуючи, що проведення мирних зібрань підлягає повідомчій, а не дозвільній процедурі [4]. Особи, які бажають провести зібрання, зобов'язані повідомляти про це відповідним органам; вони не зобов'язані отримувати від місцевих органів влади або інших державних органів дозвіл на проведення зібрання. Також зі статті 39 випливає, що тільки суд може обмежити здійснення цього права, і що такі обмеження мають бути передбачені законом. У своєму рішенні Конституційний Суд також розтлумачив зміст терміну «завчасне сповіщення», зазначивши, що строки сповіщення повинні бути розумним і не обмежувати здійснення права на мирні зібрання, але водночас, мають дозволяти відповідним органам вживати заходів для забезпечення реалізації цього права громадянами.

Право на свободу зібрань у РФ закріплено у ст. 31 Конституції: «Громадяни Російської Федерації мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги і демонстрації, ходи і пікетування» [5]. У Російській Федерації свобода на мирні зібрання регламентується не тільки Конституцією, а й Законом «Про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування» 2014 року, який встановлює процедуру узгодження публічних заходів, у тому числі місця, часу та інших умов акцій між організаторами та владою. Формально, ця процедура потрібна саме для того, щоб влада допомогла організаторам комфортно і безпечно реалізувати своє конституційне право і надати можливість всім охочим висловити свою думку. Але виконання такого рішення фактично неможливо, адже російські закони забороняють проводити масові акції, якщо вони не узгоджені з владою.

Федеральний Закон РФ «Про збори, мітинги, демонстрації і пікетування» від 19 червня 2004 року, на думку науковців, вміщує низку обмежень [6, с. 120]. Зокрема, у ньому було дано більш широке тлумачення поняття «мітинг»: якщо раніше під мітингом розумілося збори з використанням звукопідсилювальної техніки, то в чинному законі під визначення мітинг потрапляє будь-яка зустріч громадян з обговоренням суспільно-політичних питань. Фактично будь який флешмоб є мітингом, що

вимагає відповідного узгодження з владними структурами (не пізніше як за 10 днів до акції, пікет – за 3 дні). Без узгодження дозволено проводити тільки поодинокі пікети. Згідно з п. 4, ч. 1, ст. 12 Федерального закону про зібрання [7] влада має можливість протягом трьох днів обґрунтовано запропонувати організаторам акції інший час і місце, що на практиці через перенесення акції за місто або в непопулярні місця, так звані резервації для публічних акцій, нівелює мету проведення мирного зібрання.

Отже, на відміну від повідомного порядку проведення мирних зібрань, що передбачено законодавством України, в Російській Федерації впроваджено дозвільну процедуру, що на практиці дозволяє представникам влади створювати штучні перешкоди в реалізації права громадян на мирні зібрання.

Право на мирні зібрання в Республіці Білорусь так само, як у більшості країн пострадянського простору, гарантується перш за все Основним Законом країни. У статті 35 Конституції РБ закріплено, що свобода зібрань, мітингів, вуличних походів, демонстрацій і пікетування, що не порушують правопорядок і права інших громадян Республіки Білорусь, гарантується державою і що порядок проведення зазначених заходів визначається законом [8]. Це означає, що право гарантоване Конституцією, але фактично регулюється Законом про проведення масових заходів. Останній – рекордсмен у РБ за кількістю правок.

Стосовно законодавчого регулювання здійснення права на свободу мирних зібрань у Республіці Білорусь ми аналізували ситуацію на матеріалах доповіді «Моніторинг права на свободу зібрань у Білорусі в 2019 році», який був спільно підготовлений Європейським центром некомерційного права ECNL, Правозахисним центром «Весна», Білоруським Гельсінським комітетом і правозахисною організацією Human Constanta.

Так, 26 січня 2019 року набули зміни до Закону Республіки Білорусь «Про масові заходи», які, зокрема, передбачили повідомний порядок проведення статичних масових заходів (пікетів, мітингів, зборів) у спеціально визначених місцевими органами влади місцях. У цілому, дані зміни не призвели до прогресу у сфері реалізації свободи мирних зібрань і навіть погіршили становище. Це пов'язано з прийняттям

Урядової Постанови № 49 від 24.01.2019 р., у якій встановлені розцінки з оплати витрат організаторами масових заходів, а також обмеження місць проведення зборів, визначення постійних місць для проведення зборів, покладання на організаторів оплати витрат з охорони громадського порядку, медичного забезпечення та прибирання території, регулювання одиночних пікетів нарівні з іншими масовими заходами. У вище названому законі термін «масовий захід» не є чітко юридично визначеним, що часом дозволяє його трактувати досить довільно: починаючи від пікетів і закінчуючи демонстраціями, маршами, футбольними матчами, концертами тощо [9].

Слід згадати, що Республіка Білорусь є державою-засновником ООН, учасником Пакту про громадські і політичні права, вона є членом ОБСЄ. Це означає, що питання прав людини носять міжнародний характер і не належать до числа виключно внутрішніх справ держави. А отже, при регламентації порядку реалізації права на мирні зібрання, держава має зважати на Керівні принципи ОБСЄ зі свободи мирних зібрань, що під «зборами» розуміють «навмисну і тимчасову присутність у громадському місці..., групи осіб з метою висловлення спільних інтересів» [10]. Також значимими є принципи презумпції на користь проведення зборів, обов'язок держави захищати мирні зібрання, законність, відповідність, належна практика адміністративного регулювання, відсутність дискримінації. Дослідники зазначають, що всі ці принципи порушуються владою РБ, яка навіть не намагається позиціонувати себе як державу з демократичними цінностями, вважаючи, що «демократія і права людини» є зручним прапором для управління країною ззовні [11].

Зазначимо, що до 2019 року у РБ діяв дозвільний принцип проведення мирних зібрань – процедура, що вимагає у місячний термін повідомити виконавчий орган про те, що планується проведення мирного зібрання. При цьому в законі міститься низка застережень, зокрема, заборона іноземним громадянам бути заявниками. Валдіс Фугаш, представник білоруської правозахисної організації HumanConstanta довгий час вів кампанію щодо внесення змін до Закону РБ «Про масові заходи» і, як наслідок, набули чинності незначні зміни і порядок став формально «повідомним». Але по

суті процес організації протестної акції залишився таким же дозвоільним. За міжнародними стандартами, повідомний порядок передбачає лише обов'язок сповістити представників влади про планований мирний захід, а влада вже му- сить забезпечувати порядок під час проведення заходів. Натомість, у РБ повідомлення владою має ще бути схваленим.

В Угорщині в рамках реалізації права на зібрання можуть проводитися мирні збори, ходи та демонстрації, на яких учасники можуть вільно висловлювати свою думку [12]. Організа- торами заходу можуть бути громадяни Угорщи- ни, особи з правом вільного пересування та проживання, а також іммігранти, поселенці або особи, яка мають дозвіл на проживання, у дано- му контексті закон обмежує коло організаторів, а не учасників.

Умовою організації заходу є попереднє повідомлення (а не дозвіл) компетентному відділу поліції про подію принаймні за три дні до запланованої дати акції. Цей обов'язок покла- дається на організаторів заходу. Закон не поши-рюється на виборчі мітинги, релігійні церемонії, заходи, що організовані на території визнаних законом церков та конфесій, культурні та спор- тивні заходи, родинні зібрання (наприклад: весілля, хрещення). За винятком виборчих мітингів, ці заходи не спрямовані на вільне політичне вираження поглядів, а тому не підпа- дають під дію положень закону.

В Угорщині вважають, що відповідно до статті 11 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод право на мирні збори не є абсолютним і, таким чином, може об- межуватися. В Угорщині можливість втручання в це право було закладено актом парламенту. Згідно зі статтею 11 (2) Закону про свободу зібрань поліція має право видаляти з місця події осіб, які перешкоджають зборам, затримати по- рушника відповідно до статті 142 (2) (b) Закону 1999 року про адміністративні правопорушення, а за непокору покарати штрафом. Організація заходу може бути заборонена, якщо проведення заходу серйозно загрожує безперебійній роботі представницьких органів, судів або якщо пере- кривається стратегічно важливий дорожній рух.

У законодавстві Республіки Польща досить ефективно регламентовано свободу мир- них зібрань. Як зазначає О. Шкарнега, «порядок організації і проведення мирних заходів, визна-

чений Законом у Польщі, зокрема, не поши-рюється на зібрання, пов'язані з виборами до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Це положення там надає вільне поле для зібрань у виборчий період. В Україні це поле є вужчим – лише зустрічі з кандидата- ми; у польському законодавстві немає поділу мирних зібрань на підвиди. Там міститься лише одне визначення. Мирне зібрання – зібрання щонайменше 15 осіб з метою спільних дій чи спільного вираження думки, тобто менше 15 осіб, які бажають зібратися, не мають виконува- ти формальних вимог цього закону; у Польщі присутність органів внутрішніх справ на зібранні не є обов'язковою: вона забезпечується лише на прохання організатора зібрання. Тому кількість порушень з боку правоохоронних ор- ганів є значно меншою; у польському Законі зазначено чіткі терміни повідомлення та відмо- ви в проведенні мирних зібрань – три дні до проведення акції. З одного боку, це обмежує громадян у термінах повідомлення, а з іншого – гарантує чітку роботу механізму відмови; в українському законопроекті міститься великий перелік підстав припинення зібрань. У Польщі ж такими випадками є лише загроза життю та здо- ров'ю людей і нищенню майна» [13, с. 66].

Право на свободу мирних зібрань в Республіці Молдова закріплено в Конституції країни та Законі «Про мирні зібрання», який регулює порядок організації і проведення мир- них зібрань. Нове законодавство в цій області було прийнято в 2008 р. і відповідає більшості вимог, зазначених у рекомендаціях ОБСЄ щодо прав на мирні зібрання. Також у Законі «Про збори» 2008 р. зазначено: «якщо в процесі обго- ворень, передбачених частиною 3, жоден з ор- ганізаторів не бажає змінити час, місце або форму проведення зборів, перевагою кори- стується організатор, що першим подав попе- реднє повідомлення» [14].

Відповідно до ст. 40 Конституції Рес- публіки Молдова, мітинги, демонстрації, маніфестації, ходи або будь-які інші збори є вільними і можуть організуватися і прово- дитися тільки мирно і без якого б то не було зброї. У Республіці Молдова закріплені поло- ження про неможливість прийняття законів, що забороняють або применшують права і основні свободи людини і громадянина. Здійснення прав і свобод не підлягає жодним обмеженням, крім

тих, які передбачені законом, відповідають загальноновизнаним нормам міжнародного права і є необхідними в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, економічного добробуту країни, громадського порядку, з метою запобігання масовим заворушенням і злочинів, захисту прав, свобод і гідності інших осіб, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Обмеження повинно відповідати обставинам, які викликали його, і не може зачіпати існування права або свободи [15].

Аналізуючи право на зібрання у Словацькій Республіці, зазначимо, що права і свободи людини гарантовані пунктами 1-2 статті 28 Конституції Словаччини: «Право мирно збиратися гарантується. Умови здійснення цього права встановлюються законом у випадках проведення зборів у публічних місцях, якщо такі заходи є необхідними в демократичному суспільстві для охорони прав і свобод інших осіб, громадського порядку, здоров'я і моральності, майна або для забезпечення безпеки держави. Право збиратися не може бути обумовлено дозволом органу публічної адміністрації» [16].

Для зборів не потрібно попереднього дозволу державного органу. Варто лише повідомити муніципалітет не пізніше, ніж за 5 днів перед проведенням зібрання, за винятком тих зборів, що організовані юридичними особами для їх співробітників, релігійними громадами в церкві або іншому місці поклоніння, процесії, паломництва, в оселях громадян. Організатори зборів повинні вказати в повідомленні мету зборів, дату, місце і час початку; у разі зборів у громадському місці також зазначити кінцевий термін зборів і передбачувану кількість учасників, а також окреслити заходи, які він прийме відповідно до закону для забезпечення порядку. Якщо це буде вуличний ескорт, необхідно вказати місце відправлення, маршрут і кінцеву точку. Також вказується ім'я, прізвище, дата народження і місце помешкання організатора, у разі якщо це юридична особа – вказується ім'я і зареєстрований офіс, а також ім'я, прізвище та місце проживання особи, яка уповноважена діяти в цьому питанні від його імені.

Для організації зборів існують певні правила, що встановлені спеціальним законом, який дозволяє збиратися без обмежень на гро-

мадських площах, проспектах, вулицях, дорогах (за винятком магістралей спеціального значення), а також на інших відкритих просторах. Проте збори в радіусі 50 метрів від законодавчих будівель заборонені. Якщо збори проводяться на відкритому просторі поза громадських місць, організатор зобов'язаний додати до повідомлення згоду особи, яка є власником або користувачем землі.

Збори можуть бути скликані громадянами старше 18 років, юридичною особою або групою осіб. Організатор має право на те, щоб запрошення на збори було оголошено по місцевому радіо в належний час. Муніципалітети та державні органи сприяють організатору, проте це право виключається, якщо повідомлення не було належним чином виконано відповідно до закону або якщо збори було заборонено. Організатори мають право попросити муніципалітет або відповідний департамент поліції забезпечити захист зборів.

Якщо організатори мирних зборів порушують зобов'язання відносно до Закону про право зборів, на них може бути накладено штраф у розмірі до 165 євро. Такий же штраф може бути накладений на всіх, хто не підкоряється або перешкоджає організаторам зборів виконувати свої обов'язки; невинувато перешкоджає доступ учасників зборів до місця призначення; якщо учасник зборів має вогнепальну зброю, вибухові речовини або інші предмети, які можуть завдати шкоди оточуючим або якщо вони будуть використовуватися для насильства або загрози; якщо учасник зборів, не відкриває своє обличчя на вимогу поліції; заважає учасникам зборів мирно розійтися; невинувато і навмисне перешкоджає здійсненню права зборів.

У Румунії право на свободу мирних зібрань відноситься до основних і основоположних прав, і все, що законом прямо не заборонено, вважається дозволеним. Таким чином, бажаним провести збори не потрібен дозвіл від влади. Необхідно лише повідомити про скликання зборів не пізніше, ніж за 3 дні перед безпосереднім проведенням. Презумпція на користь свободи у Румунії проявляється чітко, недвозначно і встановлена законом.

Зазначимо, що у багатьох країнах це досягається шляхом конституційних гарантій, але це так само може бути встановлено в

спеціальному законодавстві з регулювання зборів. Як-от, наприклад, у Румунії, про що свідчить стаття 36 Конституції Румунії: «Свобода зібрань, публічні мітинги, демонстрації, ходи або будь-якого роду збори вільні і можуть організовуватися і проводитися лише мирно, без будь-яких видів зброї» [17]. В обов'язки держави входить створення достатніх механізмів і процедур, що дозволяють забезпечити реалізацію свободи зборів без надмірного бюрократичного регулювання. Відповідні державні органи повинні надавати підтримку особам і групам осіб, які бажають провести мирне зібрання.

Висновки. Отже, право на свободу зібрань є одним з основних прав у демократичному суспільстві і, як право на свободу вираження поглядів, є наріжним каменем демократичного суспільства. У демократичному суспільстві, заснованому на принципі верховенства права, повинна існувати можливість вираження ідей, що кидають виклик існуючому порядку, через здійснення права на проведення мирних зібрань.

Свобода мирних зібрань - це індивідуальне право, яке завжди виражається колективно. Таке колективне вираження поглядів окремих людей може в деяких ситуаціях сприймають як особливу загрозу владі. І оскільки зустрічі

відбуваються в громадських місцях і використовуються різними організаціями, групами чи приватними особами, вони є дуже чітким показником ступеня толерантності та поваги до інших політичних, соціальних та культурних звичаїв та вірувань. Підхід держав до врегулювання порядку проведення мирних зібрань може бути яскравим показником їх поваги до фундаментальних прав людини. Здійснення права на свободу зібрань часто пов'язане із здійсненням інших прав, зокрема, свободи вираження поглядів, релігії та пересування. У той же час заборона на зустрічі й зібрання може бути нерозривно пов'язана з порушеннями основоположних прав і свобод людини, що перешкоджає громадянам у реалізації їх прагнень висловити свої позиції, відстоювати права.

Аналіз стану правового регулювання забезпечення права на мирні зібрання в країнах-сусідах України свідчить про збільшення впливу міжнародних стандартів у цій сфері на законодавство цих країн, пріоритет повідомного порядку їх проведення над дозвільним. Україна ж може запозичити досвід європейських держав, які ухвалили відповідні закони, що деталізують положення Конституцій щодо права на мирні зібрання.

Список використаних джерел:

1. Мельник Р. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. К.: ВАІТЕ, 2015. 168 с.
2. Самбор М. А. Право на свободу мирних зібрань: компаративне дослідження у межах національних правових систем країн пострадянського простору. *Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка*. Северодонецьк, 2020. Вип. 3 (91). С. 55–77.
3. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням МВС України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) від 19 квітня 2001 р. № 4-рп/2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01#Text>.
5. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 р. URL: <http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm>.
6. Саленко А.В. Свобода мирных собраний в Российской Федерации: несколько тезисов об актуальных проблемах. *Журнал российского права*. № 1. 2018. С. 118–127.
7. Федеральний закон О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: Федеральный Закон РФ от 19 июня 2004 р. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/#.
8. Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 6 июля 2018 г. № Р-1127/2018. URL: <http://www.kc.gov.by/document-50233>.

9. Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия: Постановление Правительства РБ от 24 января 2019 г. № 49. URL: <http://www.government.by/upload/docs/fileea03a7731511aedb>.
10. Руководящие принципы по свободе мирных собраний. URL: <https://www.osce.org/ru/odihr/83237>.
11. Генеральная Ассамблея ООН. Шестидесятая сессия. Официальные отчеты ООН. Решения. URL: <https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/60/PV.8>
12. Törvény a gyülekezésijogról. URL: <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800055.TV>.
13. Шкарнега О. С. Провадження у справах щодо реалізації права на мирні зібрання: дис. к. ю. н. 12.00.07. Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2016. 239 с.
14. О собраниях: Закон Республики Молдова от 22 февраля 2008 г. № 26-XVI. URL: <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/79140/84981/F60409070/MDA79140>.
15. Об организации и проведении собраний: Закон Республики Молдова от 21 июля 1995 г. URL: <https://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14709>.
16. Конституция Словацкой Республики от 1 сентября 1992 г.. URL: <https://www.legislationline.org/ru/documents/id/14788>.
17. Конституція Румунії від 31 жовтня 2003 р. URL: <http://www.constitutia.ro/const.htm>.

References:

1. Melnyk R. Pravo na svobodu myrnykh zibran: teoriia i praktyka. K.: VAITE, 2015. 168 s.
2. Sambor M. A. Pravo na svobodu myrnykh zibran: komparatyvne doslidzhennia u mezhakh natsionalnykh pravovykh system krain postradianskoho prostoru. *Visnyk LDUVS im. E. O. Didorenka*. Sievierodonetsk, 2020. Vyp. 3 (91). S. 55–77.
3. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
4. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam MVS Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhennia chastyny pershoi statti 39 Konstytutsii Ukrainy pro zavchasne spovishchennia orhaniv vykonavchoi vlady chy orhaniv mistsevoho samovriaduvannia pro provedennia zboriv, mitynhiv, pokhodiv i demonstratsii (sprava shchodo zavchasnoho spovishchennia pro myrni zibrannia) vid 19 kvitnia 2001 r. № 4-rp/2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01#Text>.
5. Konstytutsyia Rossyiskoi Federatsyy ot 12 dekabria 1993 r. URL: <http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm>.
6. Salenko A.V. Svoboda myrnykh sobranyi v Rossyiskoi Federatsyy: neskolko tezysov ob aktualnykh problemakh. *Zhurnal rossyiskoho prava*. № 1. 2018. S. 118–127.
7. Federalnyi zakon O sobranyiakh, mitynhakh, demonstratsyiakh, shestvyiakh y pyketyrovanyiakh: Federalnyi Zakon RF ot 19 yiunia 2004 r. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/#.
8. Reshenye Konstytutsyonnoho Suda Respublyky Belarus ot 6 yiulia 2018 h. № R-1127/2018. URL: <http://www.kc.gov.by/document-50233>.
9. Об утверждениы Положения о порiadке оплаты услуг по охране обshchestvennoho poriadka, okazyvaemykh orhanamy vnutrennykh del, rashhodov, sviazannykh s medytysnskym obsluzhyvanyem, uborkoi terrytoryy posle provedeniya na nei massovoho meropryiatyia: Postanovlenye Pravytelstva RB ot 24 yanvaria 2019 h. № 49. URL: <http://www.government.by/upload/docs/fileea03a7731511aedb>.
10. Rukovodiashchye pryntsypy po svobode myrnykh sobranyi. URL: <https://www.osce.org/ru/odihr/83237>.
11. Heneralnaia Assambleia OON. Shestydesiataia sessyia. Ofytsyalnie otcheti OON. Reshenyia. URL: <https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/60/PV.8>
12. Törvény a gyülekezésijogról. URL: <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800055.TV>.

13. Shkarneha O. S. Provadhennia u spravakh shchodo realizatsii prava na myrni zibrannia: dys. k. yu. n. 12.00.07. Natsionalnyi universytet “Odeska yurydychna akademiia”, Odesa, 2016. 239 s.
14. O sobranyiakh: Zakon Respublyky Moldova ot 22 fevralia 2008 h. № 26-XVI. URL: <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/79140/84981/F60409070/MDA79140>.
15. Ob orhanyzatsyy y provedenyy sobranyi: Zakon Respublyky Moldova ot 21 yiulia 1995 h. URL: <https://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14709>.
16. Konstytutsyia Slovatskoi Respublyky ot 1 sentiabria 1992 h.. URL: <https://www.legislationline.org/ru/documents/id/14788>.
17. Konstytutsiia Rumunii vid 31 zhovtnia 2003 r. URL: <http://www.constitutia.ro/const.htm>.